

INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA en las normativas legales: Propuesta de un modelo legal y educativa en Paraguay

Yegros Servín, Derlis*

Villanueva Paredes, Carlos Rodrigo**

Resumen

Los avances del uso de la Inteligencia Artificial en el mundo y en Paraguay ha disparado en todos los ámbitos sociales y en especial en sector educativo. Todos los actores sociales la utilizan e implementan la IA, tanto para búsquedas de informaciones o para tareas que los estudiantes realizan. La IA da grandes pasos y a grandes escalas y eso requiere urgente una propuesta de normativas legales en su utilización en todos los sectores sociales y educativos. Existe muchas lagunas legales en referencia al uso y a las normativas del mismo. El MITIC Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación conjuntamente con los legisladores deberían analizar y estudiar el uso regulatorio y normativo de la IA a través de leyes sancionados y/o reglamentos para las instituciones educativas de todos los niveles y ciclos. Se deben priorizar los procesos de usos analizando diversas variables: i) Elaborar Políticas sobre el uso de la IA ii) ajustar e incluir artículos en el código civil y penal en referencia al uso de la IA iii) Regular el uso de la IA en las instituciones educativas del país

***Palabras claves:** Uso de la Inteligencia Artificial- Agregar artículos leyes sobre el uso de la IA en el código civil y penal sobre el uso de la IA- Regulación de uso en instituciones educativas.*

* Doctor en Ciencias de la Educación, Magíster en Trabajo Social, Abogado, Notario Público, Licenciado en Matemática, Licenciado en Lengua Guaraní. Docente en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo y Universidad Nacional de Asunción. E-mail: magnate-ye@hotmail.com.

** Ingeniero Comercial, Especialista en Aprendizajes Basados en Redes y Liderazgo Pedagógico, Técnico Docente, Ministerio de Educación y Ciencias. E-mail carlos.villanueva@mec.gov.py

Abstract

The advances in the use of Artificial Intelligence in the world and in Paraguay have skyrocketed in all social spheres, especially in the education sector. All social actors use and implement AI, both for information searches and for tasks that students perform. AI is making great strides on a large scale, and this urgently requires a proposal for legal regulations regarding its use in all social and educational sectors. There are many legal gaps regarding its use and the regulations surrounding it. The MITIC Ministry of Information and Communication Technologies together with the Legislators should analyze and study the regulatory and normative use of AI through sanctioned laws and/or regulations for educational institutions of all levels and cycles. Priority should be given to usage processes by analyzing various variables: i) Developing Policies on the use of AI ii) adjusting and including articles in the civil and penal code in reference to the use of AI iii) Regulating the use of AI in the country's educational institutions

Keywords: *Use of Artificial Intelligence - Adding law articles on the use of AI in the civil and penal code on the use of AI - Regulation of use in educational institutions*

1. Introducción

El avance de la Inteligencia Artificial en el mundo ha dado pasos gigantescos y ha revolucionado en todos los países. En Paraguay aún no se cuenta con normas regulatorias sobre el uso de la IA en todos los ámbitos

John McCarthy (2007): Considerado el padre del término, define la IA como "la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes". Se centra en la capacidad de las computadoras para entender la inteligencia humana a través de modelos computacionales.

Stuart Russell y Peter Norvig (2021): En su obra *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, proponen cuatro enfoques: sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente (agentes inteligentes).

Andreas Kaplan y Michael Haenlein (2019): Definen la IA como “la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas específicas a través de adaptaciones flexibles”.

Margaret Boden (2018): Destaca que la IA no es una sola tecnología, sino un conjunto de métodos que permiten a las computadoras realizar tareas que "requerirían inteligencia si fueran realizadas por seres humanos", enfatizando la naturaleza multidisciplinaria del campo.

2. Normativas legales en otros países

(Brasil, 2025) Brasil: Proyecto de Ley 2338/2023 sobre el uso de la inteligencia artificial.

El Proyecto de Ley 2338/2023, presentado con el propósito de establecer un Marco de Derechos Civiles para la Inteligencia Artificial, representa una importante iniciativa legislativa y sigue la preocupación de la comunidad internacional por regular el uso adecuado de la Inteligencia Artificial, especialmente la IA Generativa, con el fin de mantener los derechos de terceros y la plena transparencia de su desarrollo. La Ley Europea de IA, aprobada en marzo de 2024, inspirada en estas premisas ya en su texto original de 2021, ha servido de referencia a esta iniciativa normativa en Brasil.

El Proyecto establece algunos criterios para la determinación de la remuneración que habrán de percibir los titulares de derechos, tales como el tamaño de la empresa de IA, el uso de las obras y prestaciones y la competencia potencial que el contenido generado por el modelo de IA pueda generar con la obra de los creadores, al tiempo que prevé un sistema sancionador en caso de incumplimiento de las obligaciones en él establecidas.

REGLAMENTO (UE) 2024/1689 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

Por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 300/2008, (UE) n.o 167/2013, (UE) n.o 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial)

El objetivo del presente Reglamento es mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco jurídico uniforme, en particular para el desarrollo, la introducción en el mercado, la puesta en servicio y la utilización de sistemas de inteligencia artificial (en lo sucesivo, «sistemas de IA») en la Unión, de conformidad con los valores de la Unión, a fin de promover la adopción de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, proteger frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de IA en la Unión, así como brindar apoyo a la innovación. El presente Reglamento garantiza la libre circulación transfronteriza de mercancías y servicios basados en la IA, con lo que impide que los Estados miembros impongan restricciones al desarrollo, la comercialización y la utilización de sistemas de IA, a menos que el presente Reglamento lo autorice expresamente.

Normativas Federares de Estados Unidos

(White House 2025), La Casa Blanca, según orden ejecutiva ordena eliminar las barreras al liderazgo Estadounidense en Inteligencia Artificial. Según el secretario de prensa.

La Administración Trump emitió "Eliminando barreras al liderazgo estadounidense en inteligencia artificial" (EO 14365) el 11 de diciembre de 2025, que inició una revisión federal coordinada de las leyes estatales de IA y ordenó a las agencias desarrollar recomendaciones de políticas, estándares y propuestas legislativas para informar un enfoque nacional.

El Marco organiza sus recomendaciones legislativas en siete áreas temáticas:

- Proteger a los niños y empoderar a los padres
- Salvaguarda y fortalecimiento de las comunidades
- respetar la propiedad intelectual (PI) y apoyar a los creadores
- prevenir la censura y proteger la libertad de expresión
- Facilitando la innovación y el dominio de la IA en EE. UU.
- formando a una fuerza laboral preparada para IA
- establecer un marco de políticas federales con preeminencia específica de las leyes estatales de IA

Privacidad y protecciones infantiles

Las recomendaciones más detalladas del Marco se refieren a la protección de niños, padres y jóvenes. Insta al Congreso a empoderar a los padres con herramientas para gestionar la privacidad de los niños, el tiempo frente a pantallas, la exposición de contenido y los controles de cuentas. Recomienda una garantía de edad comercialmente razonable y protectora de la privacidad para las plataformas y servicios de IA que probablemente sean accedidos por menores, junto con salvaguardas para reducir los riesgos de explotación sexual y autolesiones. También afirma que las protecciones existentes de la privacidad infantil se aplican a los sistemas de IA, incluyendo límites a la recogida de datos para entrenamiento y publicidad dirigida. Al mismo tiempo, el Marco advierte contra estándares ambiguos de contenido y responsabilidad indefinida que podrían conducir a litigios excesivos y preserva explícitamente la autoridad de los estados para hacer cumplir las leyes de protección infantil de aplicación general.

Protecciones de PI

Además, el Marco destaca la necesidad de reforzar la aplicación de la ley contra las estafas de fraude y suplantación habilitadas por IA y proporcionar subvenciones, incentivos fiscales y asistencia técnica para apoyar la adopción de la IA por parte de las pequeñas empresas. Para muchos de estos conceptos, ya existen propuestas legislativas en el Congreso, incluyendo la Ley de Prevención de Estafas de Inteligencia Artificial, la Ley DEFIANCE (Disrupt Explicit Forged Images And Non-Consensual Edits) contra la Ley de Responsabilidad por Fraude por IA y, más recientemente, la Ley de Moratoria de Centros de Datos de IA.

En cuanto a la propiedad intelectual, el Marco adopta un enfoque deliberadamente incremental. Establece la opinión de la Administración Trump de que entrenar modelos de IA en material protegido por derechos de autor no viola la ley de derechos de autor, reconoce que los tribunales pueden llegar a conclusiones diferentes y apoya permitir que el litigio resuelva cuestiones de uso legítimo. En lugar de recomendar requisitos obligatorios de licencia, sugiere que el Congreso considere mecanismos voluntarios de licencias o derechos colectivos. Por otro lado, recomienda un marco federal muy específico para proteger a las personas de réplicas no autorizadas generadas por IA de voz o semejanza, con claras excepciones de la Primera Enmienda.

(White House 2026), Marco de política nacional para la inteligencia artificial .W.D.C.

Política Nacional de Inteligencia Artificial – Chile

En octubre de 2020 el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación (MinCiencia) publicó su primera Política Nacional de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación (CTCI). Su segundo eje, denominado “Futuro”, propone “aprovechar el conocimiento, la tecnología y la innovación para anticiparse, priorizar y construir nuevas y diversas formas de valor, ancladas fundamentalmente en desafíos y singularidades del país”, apuntando a “construir una sociedad que mire con responsabilidad y sabiduría el futuro, entendiendo que, en cualquier escenario, las CTCI juegan un rol gravitante”.

Objetivo, Insertar a Chile en la vanguardia y colaboración global relacionada con IA, con un ecosistema de investigación, desarrollo e innovación en IA que cree nuevas capacidades en los sectores productivos, académicos y estatales, y que orientadas acorde a principios transversales de oportunidad y responsabilidad, contribuyan al desarrollo sustentable y mejoren nuestra calidad de vida.

PRINCIPIOS TRANSVERSALES

- IA con centro en el bienestar de las personas, respeto a los derechos humanos y la seguridad.
- IA Para El Desarrollo Sostenible
- IA Inclusiva
- IA Globalizada Y En Evolución

La Política reconoce un rol armonizador de sus Principios Transversales. La numeración de los ejes que luego se enuncian no significa necesariamente una priorización ni el establecimiento de un orden de prelación entre ellos.

Generación de recursos educativos para trabajar la IA en el contexto escolar. Con tal de acelerar la transformación, proporcionaremos recursos para nivelar a niños, niñas y adolescentes en conocimientos y habilidades básicas requeridas en el desarrollo de las competencias digitales y la IA.

Focalización de fondos públicos destinados a formar talentos ligado a labores de investigación y técnicas en torno a la IA. Con el fin de fortalecer las instituciones de investigación, centros tecnológicos y empresas, se precisa tener

una acción coordinada entre la formación de talentos, y una adecuada inserción de esta nueva generación de investigadores e investigadoras.

CREACIÓN, PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

En tanto tecnología de propósito general, la IA ha permeado con fuerza el terreno de la Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial (PI). Ya entre los años 2013 y 2016 las patentes en el área habían experimentado un significativo aumento en diversos sectores de la industria (134% en transporte, 84% en telecomunicaciones, 40% en ciencias de la medicina y 36% en dispositivos personales) (Organización Mundial de Propiedad Intelectual, 2019) y para el año 2020 más de 130.000 solicitudes de patentes se han presentado incluyendo técnicas como aprendizaje profundo y redes neuronales.

Normativas legales en Paraguay LEY N° 1.328/98 de derecho de autor y derechos conexos

Artículo 152.- La Dirección Nacional del Derecho de Autor llevará el Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, que sustituye a cualquier otro existente en las legislaciones anteriores, y donde podrán inscribirse las obras del ingenio y los demás bienes intelectuales protegidos por esta ley, así como los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por lo que se autoricen modificaciones a la obra.

Marvin Minsky, uno de los pioneros en la IA, la describió como la ciencia de hacer máquinas que piensen. Esta visión se centra en la capacidad de las máquinas para simular procesos mentales complejos.

El cuadro 1

Muestra la realidad en cuanto a las normativas legales del uso de la IA

Condición actual en el mundo	Condición actual en Paraguay	Condición propuesta personal
Avances a proceso gigantesco. La inteligencia artificial (IA) ha experimentado un avance significativo en diversas áreas, transformando la forma en que interactuamos con el mundo y las personas.	Uso de la IA por todos los actores sociales y educativos sin reglas ni normativas	Incluir en artículos del código civil, penal y otras legislaciones para el uso

Fuente: Elaboración Propia 2025

Las categorías mencionadas presentan el avance de uso de la IA a nivel mundo con el contraste actual de Paraguay, una realidad en el cual aún no se ha realizado ni pronunciado sobre las futuras normativas sobre el uso de la IA por los actores sociales y educativos. Se necesita en forma urgente trabajar los siguientes aspectos:

1. Analizar el uso de IA por toda la población Paraguaya.
2. Proponer políticas sobre el uso de la IA.
3. Presentar proyectos legales para inclusión del uso de la IA.
4. Incluir artículos en el código penal, civil y otras leyes paraguayas.

Por lo descrito, se ha diseñado un gráfico con las variables a tener en cuenta para reglar el uso de la IA en Paraguay en forma legal. Figura I

Por lo descrito, el MSEI se ha diseñado en función de tres variables, que gráficamente se visualizan en la Figura I.

Fuente: Elaboración Propia de los autores

En referencia al gráfico se debe tener en cuenta nuestra carta magna seguido de los tratados internacionales suscritos, contar con una política a nivel país, así también re analizar las leyes, códigos, decretos y resoluciones para poder reglar el uso de la IA en todos los sectores y ámbitos

Participantes

El equipo ha tomado como plan piloto en el segundo semestre del 2025 DE La Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo de las Facultades de Ciencias Sociales, Salud, Deporte, Ciencias de la Educación , Veterinaria y Ciencias Empresariales.

Así mismo los instrumentos fueron validados y contextualizados con un equipo de la Universidad docentes de jornada completa y se aplicaron los instrumentos en forma digital a los estudiantes.

Tabla 1

Muestra de informantes

Facultades- Sede Central Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo	Estudiantes de muestras
Ciencias Sociales	110
Salud	211
Deporte	115
Ciencias de la Educación	34
Veterinaria	78
Ciencias Empresariales	66
Total	614

Fuente; Elaboración propia 2025

La muestra tomada fue realizada en todas las facultades de la Universidad para conocer la percepción sobre reglamentar el uso de la IA en la leyes, reglamentos y normas. Se considera una muestra representativa para poder considerar que se debe analizar en forma urgente y emergente reglar el uso de la IA en Paraguay.

Gráfico I: Distribución de los encuestados

Figura II : Cuadro estadístico sobre el uso de la IA en la Educación Superior- Cuestionario Aplicado por Microsoft forms a Estudiantes de la UTCD, sede Central.

Fuente: Elaboración Propia de los autores

El cuadro 2 muestra la frecuencia de la utilización de la IA por estudiantes

En cuanto a la utilización de la IA por los estudiantes de las diferentes Facultades de la Universidad el 73% siempre utiliza para preguntar casos, resolución de problemas, trabajos prácticos y otros tipos de investigaciones. En su mayoría utilizan inteligencias virtuales gratis

Herramientas de IA Gratuitas y Mixtas (Freemium)

ChatGPT (OpenAI): Ofrece un nivel gratuito con acceso al modelo estándar y una versión de suscripción (Plus) para funciones avanzadas de razonamiento y análisis de datos.

Gemini (Google): Integrado en el ecosistema de Google, permite el uso gratuito de su modelo Pro y ofrece una versión "Advanced" (Ultra) bajo suscripción.

Microsoft Copilot: Basado en la tecnología de OpenAI, es gratuito para usuarios de Windows y navegadores Edge, con una versión Pro para integración profunda en Office.

Claude (Anthropic): Conocido por su enfoque en la seguridad y redacción natural; ofrece acceso gratuito limitado por cuotas diarias y un plan de pago para uso intensivo.

Perplexity AI: Un motor de búsqueda basado en IA que cita fuentes en tiempo real; cuenta con una versión gratuita funcional y una versión "Pro" que permite elegir entre distintos modelos de lenguaje.

Gráfico II: Reglamentación de IA en Paraguay

Figura II: Cuadro estadístico sobre el uso de la IA en la Educación Superior- Cuestionario Aplicado por Microsoft forms a Estudiantes de la UTCD, sede Central

Fuente: Elaboración Propia de los autores

Con referencia

El cuadro 3 muestra el uso de la IA en la Educación Superior si considera importante regular legalmente el uso de la Inteligencia Artificial IA en Paraguay casi el total de la mayoría mencionan que se debe implementar en las normativas legales la regulación del uso a través de políticas presentadas y anteproyectos de leyes. Así también en los reglamentos internos de las Instituciones de Educación Superior

VARIABLES LATENTES	DIMENSIÓN	VARIABLES INDICADORAS
Condiciones actuales de uso de la IA	Sociales Personales	Medio de adquisición de celulares, notebook, laptops computadoras y Internet Redes sociales Tareas y trabajos educativos
Políticas normativas del uso de IA	Diseño estructural	Infraestructura digital e equipamientos a nivel país

Leyes reglamentarias para el uso de la IA	Marco normativo	Principios
	Marco legal	Ética
	Reglamentos	Transparencia
	Decretos	Uso adecuado de la
	Resoluciones	tecnología
	Normas	

El cuadro 4 muestra en las variables utilizadas según los criterios de aplicación

Descripción de variables indicadoras o medibles utilizadas

Universidad	Variables utilizadas
Toda la Universidad	Uso de la tecnología, uso de la IA , uso de herramientas digitales sea para investigación, tareas y trabajos prácticos. Así también Medio de adquisición de celulares, notebook, laptops computadoras e internet, uso de redes sociales y realización de tareas y trabajos prácticos. También la falta de reglamentación legal del uso de las tecnologías en referencia a la inteligencia artificial

Resultados y discusión

En primer lugar, El cuadro 1 muestra la realidad en cuanto a las normativas legales del uso de la IA, condición actual en el mundo, condición actual en Paraguay y condición propuesta personal. Los avances a proceso gigantesco. La inteligencia artificial (IA) ha experimentado un avance significativo en diversas áreas, transformando la forma en que interactuamos con el mundo y las personas. Uso de la IA por todos los actores sociales y educativos sin reglas ni normativas e incluir en artículos del código civil, penal y otras legislaciones para el uso

Los resultados obtenidos en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, resultan que el uso de la Inteligencia Artificial se encuentra en auge y se evidencia a través de las aplicaciones de cuestionarios digitales y las estadísticas mencionadas más arriba, se ha descrito los aspectos más relevantes sobre la urgencia de reglar y estudiar a profundidad la inclusión de normativas en las leyes por ende decretos y reglamentos en referencia al uso de la IA. Se

evidencia que hasta el momento existen lagunas legales sobre el uso de la Inteligencia Artificial. Existen variables latentes que se deben urgente implementar y estudiar proyectos leyes y normativas en cuanto a los avances tecnológicos que en Paraguay no se han estudiado y la ciudadanía ya ha utilizado

En cuanto a la utilización de la por los estudiantes de las diferentes Facultades de la Universidad el 73% siempre utiliza para preguntar casos, resolución de problemas, trabajos prácticos y otros tipos de investigaciones. En si mayoría utilizan inteligencias virtuales gratis

Facultades- Sede Central	Estudiantes de muestras	Consideración que se debe reglamentar el uso de IA
Ciencias Sociales	110	93%
Salud	211	96%
Deporte	115	90%
Ciencias de la Educación	34	87%
Veterinaria	78	85%
Ciencias Empresariales	66	89%
Total	614	

Se puede visualizar que existe un promedio de 85 al 96% que afirman que se debe legalizar el uso de la Inteligencia Artificial en la ley, decretos, normas y reglamentos.

Conclusiones

En relación con el primer objetivo sobre los fundamentos que amparan el trabajo sobre la urgente reglamentación del uso de la Inteligencia Artificial IA por los ciudadanos en todos los ámbitos sociales y educativos

En cuanto a primer objetivo de recabar datos sobre la realidad en cuanto a las normativas legales del uso de la IA entre Paraguay y el mundo actual. En nuestro país aun no se han reglamentado la utilización de la Inteligencia Artificial

En referencia al segundo objetivo el uso de la IA por los estudiantes en su mayoría utiliza la IA para todos los trabajos educativos e investigativos

Con respecto al tercer objetivo sobre la reglamentación de la IA en su mayoría entre el 85 % al 96% consideran que se debe reglamentar legalmente.

Quedan como variables latentes y emergentes las condiciones actuales de uso de la IA, las Políticas normativas del uso de IA y las leyes reglamentarias para el uso de la IA

Se evidenció en todo el proceso que se necesita de leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y normas para el uso de la IA.

De igual forma este estudio presentó algunas limitaciones relacionadas con i) La cantidad de muestra es solo de una Universidad Privada, se podría incluir más instituciones superiores estatales y privadas en el cual no podemos generalizar; ii) se ampara únicamente en percepciones y opiniones dadas en instrumentos digitales, es decir no se puede conocer variables más profundas con el uso de la tecnología y iii) sólo se analiza un parte del uso de la tecnología la IA dentro del ámbito académico quedando pendiente otros ámbitos sociales, jurídicos e interpersonales sobre el uso legal de la IA como futuras investigaciones en el tema tratado

Referencia bibliográfica

Constitución Nacional del Paraguay

Código civil paraguayo

Código penal paraguayo

IA Digital de citas

CODIGO PENAL DE PARAGUAY, 1160, Congreso de la Nación Paraguaya, 101 (1997).

House, T. W. (2025, enero 23). Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence. *The White House*. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/removing-barriers-to-american-leadership-in-artificial-intelligence/>

Juana Escudero Méndez. (2025, enero 10). *Brasil: El Senado aprueba el Proyecto de Ley 2338/2023 sobre el uso de la inteligencia artificial - Instituto Autor*. <https://institutoautor.org/el-senado-de-brasil-aprueba-el-proyecto-de-ley-2338-2023-sobre-el-uso-de-la-inteligencia-artificial/>

Kaplan, A., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of artificial intelligence. *Business Horizons*, 62(1), 15-25. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.08.004>

Mariela. (s. f.). *CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY* [Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación]. Bacn. Recuperado 21 de abril de 2026, de <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9580/constitucion-nacional->

McCarthy, J. (s. f.). *WHAT IS ARTIFICIAL INTELLIGENCE?*

Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 Laying down Harmonised Rules on Artificial Intelligence and Amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2020/1828 (Artificial Intelligence Act) (Text with EEA Relevance) (2024).

<http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>

Valdivieso, D., Paspuel, V., Alfredo, D., Ruiz, S., & Berrú, C. (2021). Educación inclusiva en la educación superior: Propuesta de un modelo de atención en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales*, (4), 15.